

Impact Factor: 4.972

ISSN: 2181-0788

DOI: 10.26739/2181-0788

www.tadqiqot.uz

IJC

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS KONSENSUS XALQARO JURNALI

VOLUME 4, ISSUE 2

2023

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 2 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS
VOLUME 4, ISSUE 2

Bosh muharrir | Chief Editor:

JO'RAYEV NARZULLA QOSIMOVICH

siyosiy fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

SAIDOV SANJAR SHAVKATOVICH

siyosiy fanlar doktori (DSc),
O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

ZAMONOV ZOKIR TURG'UNOVICH

siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD),
O'zbekiston Respublikasi

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD

ALIMARDONOV TO'LQIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ANITA SENGUPTA
siyosiy fanlar doktori, professor
Hindiston Respublikasi

BAYDAROV ERKIN
falsafa fanlari nomzodi, professor,
Qozog'iston Respublikasi

GREGORY GLEASON
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

FARMONOV RAHMON
tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JO'RAYEV SAYFIDDIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JENNIFER MURTAZASHVILI
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

MAMADAZIMOV ABDUGANI
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent,
Tojikiston Respublikasi

MADAYEVA SHAXNOZA
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

KHOLMUMINOV JAFAR
falsafa fanlar doktori,

NURMATOVA GULSAYRA
siyosiy fanlar doktori, professor,
Qirg'iziston Respublikasi

QIRG'IZBOYEV MUQIMJON
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QO'CHQOROV VAHOB
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QODIROV ANVAR
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ONO MASAKI
falsafa doktori, professor
Yaponiya

TOLIPOV FARXOD
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent
O'zbekiston Respublikasi

VASILIIY NIKULENKO
tarix fanlari nomzodi, dotsent,
Rossiya Federatsiyasi

CHANDER SHEKXAR
falsafa doktori, professor,
Hindiston Respublikasi

Mas'ul kotib | Responsible secretary:
TO'YCHIYEVA RA'NO
O'zbekiston Respublikasi

PageMaker | Sahifalovchi: Xurshid Mirzahmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Юсуф Исмаилов СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР КОМПАРАТИВИСТИКАНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА (Германия ва Ўзбекистон қиёсий мисолида).....	5
2. Санжар Саидов ГЛОБАЛ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ҲОЯСИНИНГ УНИВЕРСАЛЛАШУВИ.....	11
3. Абдурашид Анваров СИЁСИЙ ОНГ ВА СИЁСИЙ МАДАНИЯТНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	21
4. Maftuna Rajabova GLOBALLASHUV VA TOLERANTLIK: SIYOSIY DISKURS.....	26
5. Sirojiddin Azimov XALQARO MUNOSABATLAR TIZIMIDA DAVLAT IMIJINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	35
6. Аббосхонова Нилуфархон Аббосхон қизи СИЁСАТШУНОСЛИКДАГИ ЯНГИ ФАН ЙЎНАЛИШИ – СИЁСИЙ МИГРАЦИОЛОГИЯНИНГ ДОЛЗАРБ АҲАМИЯТИ.....	40
7. Саидова Сайёра Алишер қизи ҒАРБ МАМЛАКАТЛАРИДА ДИН ОМИЛИНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТГА ТАЪСИРИ.....	46

**JOURNAL OF
INTERNATIONAL
CONSENSUS****Юсуф Исмаилов,**

Филология фанлари номзоди,

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети доценти

**СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР КОМПАРАТИВИСТИКАНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА
(Германия ва Ўзбекистон қиёсий мисолида)** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8332376>**АННОТАЦИЯ**

Мазкур мақолада сиёсатшуносликка шиддат билан кириб келган, унда мустахкам ўрин эгаллашга улгурган ва ҳамда қиёсий - тарихий методнинг ажралмас қисмига айланган сиёсий компаративистиканинг аҳамияти билан боғлиқ муҳим жиҳатлар кўрсатилган. Унда Германия ва Ўзбекистон сиёсий жараёнларини қиёслаш орқали икки мамлакат ўртасидаги муайян умумийликлар тасодиф эмаслиги, балки тарихан шаклланган ва мантиқий кечган воқеликлар маҳсули эканлиги, улар мамлакатларни бир бирлари билан ҳар соҳада янада яқинлаштириши ва яқин ҳамкорликка олиб келиши аниқ мисоллар билан келтирилган. Ўзбекистон билан Германия ўртасидаги ҳозирдаги яқин ва кенг ҳамкорликлар кўламининг сабаби фақатгина икки халқаро субъект ўртасидаги оддий ҳамкорлик бўлиб қолмасдан, балки улар ўртасидаги умумийлик, уйғунлик ва муштаракликлар маҳсули эканлигига амин бўлиш мумкин.

Калит сўзлар: компаративистика, сиёсий жараёнлар, умумийлик, уйғунлик, муштаракликлар, ўзликни англаш, қиёслаш, интеграцион жараён, тафовут, геосиёсий ўхшашлик, бағрикенглик, меросни авайлаш, қонунларга бўйсунуш.

Yusuf Ismailov,

PhD, Associate Professor at the

Uzbekistan State University of World Languages

**POLITICAL PROCESSES AS AN OBJECT OF COMPARATIVISTICS
(On the example of comparing Germany and Uzbekistan)****ABSTRACT**

This article discusses some aspects of political comparative studies, which rapidly entered political science, managed to take its rightful place in it in a short time and became an integral part of the comparative historical method. By comparing the political processes between Uzbekistan and Germany, it provides specific examples that the existing similarities are not random, but are the result of historically established and logically occurring processes. These similarities will in turn lead to closer approximations and closer collaboration. The reason for the current close and trusting relationship between Uzbekistan and Germany lies not in simple cooperation between two international entities, but is not least the result of similarities, commonality and harmony between them.

Keywords: comparative studies, political process, commonality, harmony, unanimity, identity, comparison, integration process, difference, geopolitical similarity, tolerance, preserve heritage, law service.

Юсуф Исмаилов,

Кандидат филологических наук,

Доцент Узбекского государственного университета мировых языков

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА КОМПАРАТИВИСТИКИ (На примере сравнения Германии и Узбекистана)

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены некоторые аспекты политической компаративистики, которая стремительно вошла в политологию, за короткий срок успела занять в ней свое достойное место и стала неотъемлемой частью сравнительно – исторического метода. Путем сравнения политических процессов между Узбекистаном и Германией в ней приведены конкретные примеры о том, что имеющиеся сходства не носят случайный характер, а являются результатом исторически сложившихся и логически происходящих процессов. Эти сходства в свою очередь приведут к более близким приближениям и тесному сотрудничеству. Причина существующего тесного и доверительного отношения в настоящее время между Узбекистаном и Германией заключается не в простом сотрудничестве между двумя международными субъектами, а является не в последнюю очередь результатом сходства, общности и гармоничности между ними.

Ключевые слова: компаративистика, политический процесс, общность, гармоничность, единодушие, идентитет, сранение, интеграционный процесс, различие, геополитическое сходство, толерантность, беречь наследие, законопослужность.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

XXI аср бошларига келиб илмий тадқиқотлар доирасида қиёсий таҳлил билан боғлиқ ўрганишлар шиддат билан ривожланмоқдаги, бу ҳолат айрим илмий соҳалар, айниқса гуманитар фанлар доирасида “компаративистика” номи билан умумлашган ҳолда ўз аксини топмоқда. Бу, энг аввало, инсон тафаккурининг ажралмас қисмларидан бири бўлган қиёсий тафаккурнинг алоҳида ўзига хос муҳим ўрни билан боғлиқ; қадимданок буюк алламо Афлотун ўз асарларида тафаккурнинг ушбу турини алоҳида ажратиб кўрсатган. Немис файласуфлари Кант ва Гегеллар эса қиёсий тафаккурни кишилик томонидан дунёни англашнинг муҳим инструментлари деб ҳисоблаганлар(3). Иккинчидан, компаративистиканинг ривожланиши тарихий, методик, назарий ва амалий эҳтиёжлар билан бевосита боғлиқ бўлиб(8), ушбу ёндашув кейинги ўн йиллар давомида кенг тадқиқот соҳаларини забт этишга улгурди. Биз яшаётган асрда глобал жараёнларнинг тобора чуқурлашиб бораётганини назарга олсак, компаративистиканинг келажагини башорат қилиш қийин эмас.

Бугунга келиб қиёсий ёндашув илм-фаннинг деярли барча тармоқларига, хусусан сиёсатшуносликка ҳам кириб келди ва сиёсий таҳлиллارнинг, айниқса қиёсий - тарихий методнинг ажралмас қисмига айланди. Қиёслаш ва қиёслашга мойиллик жамиятда воқелик сифатида, юқорида таъкидланганидек, қадимдан маълум бўлсада, компаративистика сиёсатшуносликка оид тушунча сифатида XX асрнинг 20 – йилларида шаклланди (2) ва тез орада “Қиёсий сиёсатшунослик” ва “Сиёсий компаративистика” номлари билан умумий сиёсатшуносликнинг муҳим таркибий қисмига айланди. Ҳозирда ҳар иккала атама бир бирига синоним сифатида ишлатилсада, ушбу мақола давомида “сиёсий компаративистика” атамаси илмий атама сифатида афзалроқ ҳолда қўлланилади.

Сиёсий компаративистика сиёсий тизимларнинг тизимли ўрганиши бўлиб, унинг доирасида ушбу тизимни алоҳида ажралиб турган воқелик сифатида эмас, умумлаштириш ва қиёслаш орқали англаб етишга ҳаракат қилинади (1). Сиёсий компаративистикада (турли давлатлардаги) сиёсий ҳокимият ва режимлар, демократия ва демократик институтлар, сиёсий

партиялар, сайлов тизими, парламентаризм, федерализм, унитар давлат, сиёсий элита ва сиёсий лидерлар, сиёсий маданият ва сиёсий менталитетлар компаративистиканинг предмети сифатида намоён бўлади. Ўзбек сиёсатшуносшунослари ҳам ушбу жараёндан четда қолишмаган ва бунинг яққол исботи сифатида таниқли сиёсатшунос олим Р.Ф.Фармоновнинг Амир Темур ва Наполеон Бонапартларнинг ҳаёти ва кураш йўлига бағишланган рисоласини келтириш мумкин(4).

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛГАНЛИК ДАРАЖАСИ.

Сиёсий жараёнлар қиёсий талқин жиҳатидан компаративистика кенг маънода микрокомпаративистика ва макрокомпаративистикадан иборат икки йирик гуруҳга бўлинади. Микрокомпаративистикада бир мамлакат ёки бир давлатга оид сиёсий жараёнларни ўрганилса, макрокомпаративистикада турли мамлакат ёки турли давлатларга оид жараёнлар ўрганилади. Сиёсий жараёнлар ва уларнинг содир бўлиши тадқиқи компаративистик нуқтаи назардан қуйидаги каби тўрт хил кўринишда бўлиши мумкин: 1.Бир даврда ва бир ҳудудда. 2. Бир даврда ва турли ҳудудларда. 3.Бир ҳудудда ва турли даврларда. 4.Турли ҳудудларда ва турли даврларда. Кўриниб турибдики компаративистикада замон ва макон тушунчалари олдинги ўринга чиқади ва шунга хос ва мос талқинни талаб этади. Ушбу мақолада сиёсий компаративистикадан қиёсий метод сифатида фойдаланган ҳолда Германия ва Ўзбекистонни таққослаш орқали икки мамлакат ва давлатлардаги сиёсий жараёнларга назар ташлашга ҳаракат қиламиз.

Икки мамлакат, айниқса икки миллатни қиёслаш ўта нозик ва мураккаб машғулот бўлиб, турли миш - миш ва стереотипларга асосланган мактов, кўкларга кўтариш ҳамда танқид ва масхарадан иборат икки чеккага осонлик билан оғиб кетиш мумкин. Айни пайтда қиёслашнинг бир талай афзалликлари ҳам мавжуд бўлиб, айнан компаративистика доирасида бошқа усуллар билан аниқлаш кийин бўлган икки мамлакат ўртасидаги тафовут ва ўхшашликларни нисбатан яққолроқ кўра олиш ва белгилаб олиш мумкин. Бундан ташқари ушбу осон ва қулай усул ўзининг амалий мақсадга мувофиқлиги билан ажралиб туради: умумийлик мамлакат ва халқлар ўртасидаги интеграция ва ҳамкорлик учун илк ва ўта муҳим имконият бўлиб, бу борадаги биринчи қадамдир. Умумийликлар халқларни бирлаштириш, турли миллатлар манфаатларини уйғунлаштириш хусусиятига эга. Улар нафақат кўшни ва қариндош халқларни, балки турли маданият ва цивилизацияга оид халқларни бир бирига яқинлаштиради, бирлаштиради ва ниҳоят ҳамкорликка олиб келади. Турли мамлакатлар халқлари ўртасидаги бир бирини тушуниш, коммуникация ва турли соҳалардаги ҳамкорлик энг аввало умумийликлар асосида кечади. Ҳамкорликка интилиш эса фақат сиёсатчиларнинг эмас, балки турли мамлакатлар жамиятларидаги оддий инсонларнинг ҳам орзу ният ва мақсадларидир. Айнан шунинг учун халқаро муносабатларда, биринчи галда дипломатияда ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларида умумийликларни излаб топишга ҳаракат қилинади ва шунга мос тадбирлар амалга оширилади.

Ўзбеклар ва немислар... Бир карашда бир биридан 5 000 км. дан узокда, турли китъаларда яшайдиган, турли динга сиғинадиган икки халқни таққослаш ўринсиз туюлади. Турли тарихий босқич ва жараёнларни бошдан кечирган, турли маданиятга оид икки халқни, Европа интеграцияси доирасида етакчи ўринни эгаллаган мамлакатни яқин ўтмишда ўз давлат мустақиллигига эришиб, уни мустахкамлаш йўлидан бораётган мамлакат билан, барқарор жамият билан трансформацион жараённи бошидан кечираётган иккинчи бир жамиятни, тарихан машҳур давлатни халқаро майдонга эндигина чиқиб келаётган бошқа бир давлат билан қандай таққослаш мумкин?

Дикқат ва синчковлик билан қараганда эса реал воқелик бутунлай акс ҳолатни, яъни Ўзбекистон билан Германия ўртасида бир қатор жиддий ва муҳокамага лойик ўхшашлик ва умумийликлар мавжуд эканлигини кузатиш мумкин. Бунда таққослашдан келиб чиқадиган фарқларга эмас, айнан ўхшашликларга урғу беришга интилишнинг асосий сабаби шундаки, турли маданиятга тегишли халқлар ўртасидаги фарқларнинг мавжудлиги ўз ўзидан тушунарли табиий ва ортиқча далиллар талаб қилмайдиган ҳолдир. Ўхшашликларга келсак буни аксини кўрамиз. Ўзбеклар ва немислар ўртасидаги ўхшашликлар нималардан иборат бўлиши

мумкин? Муайян умумийликларнинг сабаби нима? Улар қандайдир тасодифлар мажмуасими, ёки маълум қонуниятларга асосланадиларми?

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Ўзбекистон ва Германия ўртасидаги умумийликлар ва уларнинг сабабларини аниқлаш ҳар икки мамлакат манфаати учун фойдадан холи эмас. Бу биринчи навбатда халқаро илғор тажрибаларни ўзлаштиришни мақсад қилиб қўйган мустақил Ўзбекистон учун ўта муҳимдир. Германия эса айнан кўпчилик учун, айниқса тоталитар тузумдан базур қутулиб демократия ва бозор иқтисодиёти томон одимлаётган Шарқий Европа ва Собик Иттифокнинг ёш мустақил давлатлари учун андоза ва намуна бўла оладиган давлатдир. Бунинг асосий сабаби шундаки, тарихий воқеаларга бой бўлган ўтган асрнинг ўзида Германия икки марта диктатурани бошдан кечирди ва ҳар икки мушкул ҳолатдан ҳам муносиб чиқиб кета олди. Иккинчи жаҳон урушидан кейинги Ғарбий Германиянинг ва 1990 йилда содир бўлган бирлашувдан кейинги Шарқий Германиянинг янги тарихи ушбу фикрнинг далилидир. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, Шарқий Германияда худди Ўзбекистон каби эндигина трансформацион жараёни бошидан кечириб, бозор иқтисодиётига асосланган шакл ва мазмунан бутунлай янги тузим томон илк қадамлар бормокдаки, бунинг ўзиёқ ҳар икки мамлакат ўртасидаги умумийликлардан яна бири ҳақида дарак беради. Демак, ўхшашликларни излаш **трансформацион** тадқиқотни ҳам ўз ичига олади.

Ўзбекистон билан Германия ўртасидаги ўхшашлик ва умумийликлар ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларида кўзга ташланади. Буни ҳатто икки халқни шаклланиши, номланиши ва тараққиёт босқичларида ҳам кузатиш мумкин. Ҳар иккала миллатнинг ҳозирги номлари қадимда от эмас, сифат шаклида қўлланилган. 7 - асрда пайдо бўлган ва ўз қўшнилари, қадимги славянлар томонидан “немец” дея ном олган *deutsch* – *дойч* (аввалига *duitisk*, кейинчалик *theudisk* ёки *tiu(t)sch*) сўзи “уруғга тегишли”, “халқчил” маъносида 8 - асрда олдинга тилга (немис тилига) нисбатан, 11- асрда ушбу тилда гапирувчи халққа нисбатан, 19 - асрда мамлакатга (Deutschland) ва нихоят 20 - яхлит давлат, Германия Федератив Республикасига (Bundesrepublik Deutschland) нисбатан ишлатилган. Шунга яқин тараққиёт йўлини “ўзбек” сўзи ҳам босиб ўтган. Икки дарё оралиғи ва унинг атрофида яшаган мағрур “ўзига ўзи бек” халқ яхлит миллат сифатида асрлар давомида шаклланган. “Ўзбекистон” сўзи эса бир қарашда советлар ихтироси сифатида туюлсада, аслида ундай эмас ва балки ундан олдин маълум бўлиб, бу билан тарихан Ўрта Осиёнинг кенг минтақаларида яшаб келган ўзбеклар юрти назарда тутилган (5). Мамлакат номидан, нихоят 1991 йилда яхлит ва суверен Ўзбекистон давлатига асос солинди. Шунингдек, ҳар иккала миллат номи умумлаштирувчи мазмунга эга. “Немис” тарихан франклар, саксонлар, алеманнлар, тюрингияликлар, шваблар, фризлар каби элатларни умумлаштирувчи халқчил ном” бўлса (6), “ўзбек” сўзи ҳам андижонликлар, бухороликлар, самарқандликлар, фарғоналиклар, тошкентликлар, хоразмликлар ва бошқалар каби ҳозирги Ўзбекистон ҳудудида ҳамда унинг атрофларидаги мамлакатлар ҳудудларида яшовчи ўзбеклар ва айрим жойлардан эсдан чиққан, баъзи ҳудудларда ҳалиям аҳамиятини йўқотмаган ўнлаб ўзбек уруғларини жамловчи номдир. Демак ҳар иккала халқ мисолида тил, халқ, мамлакат ва давлат “тўртлиги” билан бевосита боғлиқликдан иборат **миллатнинг шаклланиш ва тараққиёт йўлини** кузатиш мумкин экан.

“Миллат илмий, этнологик ва ижтимоий эмас, сиёсий тушунчадир” деб ёзган эди XIX асрнинг бошларида миллатшунос немис олими К. Реннер(9). Ушбу фикр бироз бўрттирилган, ҳозирда эса эскиргандек туюлсада, Германия тарихи учун жуда мос келади. Ҳақиқатан ҳам немислардек узок ва қийинчилик билан ўз миллий ўзлигини англашга интилган, турли катта - кичик талофатларга қарамасдан миллий ғурур учун мунтазам курашиб келган бошқа бир миллатни топиш мушкул. Немислар ҳақидаги “кечиккан миллат” тамғаси тасодиф эмас. Бу билан Франция, Англия, Голландия Испания ва Португалия каби Европанинг бир қатор давлатларидан фарқли ўларок колониал сиёсатда Германиянинг кечикканлигина эмас, балки унинг узок давр мобайнида марказлашган давлат ва миллий ўзликни англашдаги кечикканлиги назарда тутилади. “Миллий ўзлик” тушунчаси немислар учун ҳақиқатан ҳам оддий тушунча бўлмасдан миллий қадриятга айланган. Тарих гўёки ушбу миллат учун ўз

миллий ўзлигини англашга вақт ва имконият ажратишни атайлаб ва мунтазам орқага сургандай. Фақат Европанигина эмас, деярли бутун дунёни ларзага келтирган икки жаҳон урушлари, муваффақиятсиз якунланган ва узоқ давом этмаган Веймар Республикаси шаклидаги илк демократик уриниш, 1933 йилдан 1945 йилгача давом этган 12 йиллик фашистлар ҳукмронлиги, 40 йилдан ортиқ давом этган бутунлай турли кутбли тизимдаги икки немис давлатчилигидан кейин 1990 йилда тарих немисларга ниҳоят ягона миллий ўзликни англаш учун шароит тақдим этгандай бир пайтда, Европа Иттифоқи билан боғлиқ интеграцион жараёнларнинг ўта жадаллаши миллий ўзликни англаш муаммосини чигаллаштириб юборди ва ушбу масала шу кунгача очиқ қолмоқда. “Миллат” мавзуси шу билан немис соҳа мутахассислари учун навбатдаги марта тадқиқот объекти бўлиб қолишда давом этмоқда.

Ўзбекистонда Германиядаги миллий ўзликни англашнинг шаклан бўлмасида, мазмунан монанд жараёнлари кечмоқда. 70 йилдан ортиқ шўролар мафкуриси ўзбеклардан сунъий “совет халқини” ярата олмаган бўлсада, миллий ўзликни англашни бир неча ўн йилларга орқага сурилишига сабаб бўлди. Бугунги кунда ўзбеклар ўзларининг бой тарихи ва меросига, ўз тараққиёт йўлини излашга мурожаат қилган ҳолда миллий ўзлигини англаш муаммосини ҳал қилишга киришганлар ва бу борада илк ютуқларга эришилган. Ўзбекистон ва Германия мисолида **миллий ўзлигини англаш** муаммосини табиатан мураккаб ва ўта нозик муаммо эканлиги назарда тутган ҳолда, бунинг учун узоқ, изчил ва машаққатли меҳнат ҳамда сабр тоқат зарурлигини англаб етиш ўта муҳимдир.

Ўзбекистон билан Германияни бирлаштирадиган яна бир тарихий омиллардан бири давлатчилик шаклланишидаги мураккаб **кичик давлатчилик** босқичларидир. “Кичик давлатчилик” сўз бирикмаси Германия тарихий сиёсий менталитетининг муҳим жиҳатларидан бирига айланган. Соҳа адабиётларида 1786 йилда 315 та, 1812 йилда 35 та, 1857 йилда 32 та, 1868 йилда 23 та, 1890 йилда 25 та кичик немис давлатлари мавжуд бўлганлиги қайд қилинади(7). Улар ўз даврида шаклан турли иттифоқ ва марказларга қарашли бўлганликларига қарамадан маҳаллий мустақилликларини сақлаб келишган. Тарихий шаклланган ушбу ҳудудий тафаккур кучли федерализм ҳозирги ГФРга хос хусусият бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон учун ҳам ушбу хусусият бутунлай бегона эмас. Бунинг учун айниқса 15 - асрдан кейинги уч ўзбек кичик давлатчилигини ташкил этган Бухоро амирилиги, Хива ва Қўқон хонликларини эслаш kifоя.

Ўзбекистон ва Германияни бирлаштирувчи омиллардан яна бири ҳар иккала мамлакатнинг географик ўрнидан ҳосил бўлган **геосиёсий аҳамиятидир**. Ўзбекистон Осиёнинг маркази бўлмиш Ўрта Осиёнинг юрагида, Германия эса Марказий Европанинг ўртасида жойлашган бўлиб, иккала мамлакат ўз қўшнилариغا нисбатан ҳам энг кўп чегара ва энг кўп аҳолисига эга давлатлар қаторига киради. Бундай ўрта ва марказлашган ҳудудий ҳолат табиий равишда стратегик аҳамиятли ўзига хос геосиёсий хусусиятга олиб келади. Тарихан Ўзбекистон ва Германияда ҳар иккала миллатнинг истиқомат ареали унинг давлатчилик ареали билан мос келмаган, яъни ўзбеклар ва немислар миллат номи берилган ҳудуддан кенгроқ ҳудудда яшаб келишган. Бунинг устига Ўзбекистон ва Германия ўз қўшнилариغا нисбатан ҳозирги пайтда яққол демографик доминантга эга бўлиб, ҳар иккала мамлакатнинг кўплаб вакиллари азалдан қўшни мамлакатларда яшаб келишади ёки улар билан турли ва яқин муносабатни сақлаб келишади. Натижада барқарорлик, тинч - тотув ва ҳамжиҳатликда яшашга интилишдан иборат алоҳидалик шаклланиб, қўшни мамлакатлар билан кучли интеграция ва ҳамкорлик бугунги кунга келиб ҳар икки давлат учун устуворликка ва ҳатто қадриятга айланган

Ушбу омил энг аввало ташқи сиёсатда ўзига хосликни ташкил этади. Ушбу хусусият Ўзбекистон ва Германиянинг ўзлари ва қўшнилари билан чегараланиб қолмасдан минтақа ва халқаро майдонда катта аҳамиятли омилга айланади. Германиянинг ЕИ учун аҳамиятини, Ўзбекистоннинг эса Марказий Осиёнинг барча давлатлари, шунингдек Россия, Хитой, Эрон каби йирик давлатлар ҳамда кейинги бир неча ўн йилларда бери нотинчлик ўчоғига айланган Афғонистон билан ҳудудий яқинлиги унинг халқаро майдондаги муҳим стратегик аҳамиятидан дарак беради. Айнан Афғонистондаги аксилтеррористик соҳада Германия ва

Ўзбекистоннинг ҳамкорлиги ушбу давлатларнинг манфаатларидаги муштаракликлардан дарак беради.

ХУЛОСА.

Ўзбеклар ва немислар ўртасида ўхшашликларни излар эканмиз айрим умумийликлар синхрон равишда бир пайта эмас турли даврларга тўғри келишини назарда тутиш лозим. Бу хусусият умумийликларнинг салоҳиятини пасайтирмайди, балки унинг нисбийлигидан дарак беради. Шу ўринда ҳар иккала халқнинг тарихан ўтроқ халқ эканлигини, кучли патриархал жамият ва узоқ даврлар мобайнида аграр мамлакатлар бўлганликларини, меҳнаткаш, қонунларга риоя қилиш, оила қадрияти, барча соҳаларда ота - боболардан етиб келган меросни асраб - авайлаш каби фазилатларни эшлаш мумкин. Ментал ўхшашликлар тарихий, географик ва миллий ўзига хосликдан келиб чиқади, улардаги фарқларни табиий ҳол сифатида назарда тутган ҳолда ўтроқлик, тарихий мерос ва уни эъзозлаш, толерантлик, фақат бугунги кун билан эмас, келажакка интилиб яшаш, тарихан ижобий фазилатларни сақлаган ҳолда замонага монандликка интилиш, миллий эътиқод каби муштаракликлар ҳосил қилади.

Кўп жиҳатдан турли соҳаларга қарашли Ўзбекистон ва Германия ўртасидаги юқоридаги умумийликлар тасодиф эмас, балки тарихан шаклланган мантикий кечган воқеликлар маҳсулидир. Икки мамлакат мисолидаги ўхшашликлар уларни бир бирлари билан ҳар соҳада янада яқинлаштиради ва яқин ҳамкорликка олиб келади. Ўзбекистон билан Германия ўртасидаги ҳозирдаги яқин ва кенг ҳамкорликлар кўламининг сабаби фақатгина икки халқаро субъектлар, икки мустақил давлатларнинг оддий ва одатий ҳамкорлиги сифатида эмас, балки улар ўртасидаги умумийлик, уйғунлик ва муштаракликлар маҳсули сифатида қаралиши лозим.

Иқтибослар/ References/Сноски

- [1] Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стромк Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор. “Аспект Пресс”. 2018. С-39.
- [2] Политическая компаративистика. Под редакцией О.В.Гаман – Голутвиной. МГИМО. Аспект Пресс.2020.
- [3] Сравнительная типология. Под редакцией О.В.Гаман – Голутвиной. МГИМО. “Аспект Пресс”. 2018.
- [4] Фармонов Р., Фармонова М. Амир Темур кўроғон ва император Наполеон. “ТАМАДДУН”.Тошкент. 2017.240 б.
- [5] Brockhaus. Gonnervationlexikon. Allgemeine deutsche Real-Enzyklopädie. Leipzig. 1887.
- [6] Brockhaus. Enzyklopedie., 4. Band. 1968. Wiesbaden.
- [7] Dann Otto. Nation und Nationalismus in Deutschland. Beck'sche Reihe. Verlag Beck. München. 1993, S- 401.
- [8] Handbuch Komparatistik. Theorien, Arbeitsfelder, Wissenspraxis. Hrsg. von Rüdiger Zymner und Achim Hölzer. Verlag J.B.Metzler. Stuttgart. Weimar. 2013.
- [9] Renner K. Das Selbstbestimmungsrecht der Nation. Teil 1. Nation und Staat. Leipzig und Wien. 1918.

ISSN 2181-0796

Doi Journal 10.26739/2181-0796

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 2 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000